

МАҲОБАТЧИ РАССОМ ЧИНГИЗ АХМАРОВ

Худайберганов Рустам Адамбаевич
К. Бехзод номидаги МРДИ профессори.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417029>

Аннотация. Маҳобатли рангтасвирчи Ч.Ахмаров ижоди Ўзбекистон санъатида катта аҳамиятга эга. Ноёб деворий расмлар, портретлар Чингиз Ахмаров мактабига хос бўлиб инсонлар қалбидан ўрин олган. Педагог сифатида кўплаб жогирдар тарбиялаган.

Калим сўзлар: Ч.Ахмаров, маҳобатли рангтасвир, портрет, мактаб, чизгилар.

Аннотация. Творчество великого живописца Ч. Ахмарова имеет огромное значение в искусстве Узбекистана. Уникальные фрески и портреты, характерные для школы Чингиза Ахмарова, завоевали любовь народа. Будучи учителем, он воспитал многих учеников.

Ключевые слова: Ч.Ахмаров, монументальный живопись, портрет, школа, рисунки.

Annotation. The work of the great artist Chingiz Akhmarov is of great significance in the art of Uzbekistan. The unique frescoes and portraits characteristic of Chingiz Akhmarov's school have won the people's affection. As a teacher, he trained many students.

Keywords: Ch. Akhmarov, monumental painting, portrait, school, drawings.

Чингиз Ахмаров (1912-1995) буюк маҳобатчи рассом, портрет устоси, миниатюрочи, профессор, устоз. Ўзбекистон ва Татаристон халқ рассоми, Давлат мукофоти совриндори. Тасвирий санъат тарихида "Ахмаров мактаби" тушунчасига эга бўлган буюк рассом, камдан-кам рассомлар бундай даражага эришаолган.

Чингиз Ахмаров 1912 йил 18 августда Троицкда (ҳозирги Челябинск вилояти) зиёли татар оиласида туғилган. 1927-1931 йилларда Перм санъат техникумида ўқиган. 1942 йилда В.И.Суриков номидаги Москва давлат рассомлик институтини тамомлаган (И.Э.Грабар ва Н.М.Чернишевлардан таҳсил олган). У ерда (1943-1949) аспирантурани ҳам тамомлаган санъатшунослик фанлари номзоди, профессор. П.Бенков номидаги ТРРУ, А.Н.Островский номидаги ТТХИ да дарс берган ва юзлаб шогирдлар етиштирган устоз.

Ахмаровлар оиласида юқори маданият 19-асрда аллақачон мавжуд бўлган; улар боболари Мифтоҳитдиндан кўплаб қўлёзма ва тошбосма китоблар, турк ва татар тилларида нашр этилган адабиётлар, озарбайжон тилидаги китоб ва журналларни ўз ичига олган улкан кутубхонани мерос қилиб олдилар. Чингиз болалигидан "Мулла Насриддин" журналинини эслайди, у ердан расмлар кўчирар, опалари шеърга меҳр қўяр, пианино чалар, меҳмон чақирадиган уй томошаларини қўяр ва адабий кечалар уюштирар эдилар. Чингиз тўрт ёшида ўша пайтларда ниҳоятда кам учрайдиган боғчага, етти ёшида эса катта акалари ўқийдиган мактабга борган. Олти ёшида Чингизга "Кичкин Мук" Дмитрий Митрохиннинг расмлари билан безатилган. китоб расмлари боланинг ҳаётий танловини - рассом бўлишни аниқлади.

1927 йилда бошланғич мактабни тугатгандан сўнг, ўн беш ёшли Чингиз Перм рассомлик мактабига таклиф қилинди. Пермдаги санъат мактаби имтиҳонида Чингизака Криловнинг "Қарға ва тулки" эртаклари учун чизмалар ишлади ва талаба бўлди. Ўша йили шифокорлар Чингизнинг отасига соғлиғи туфайли иқлимни ўзгартиришни тавсия қилади ва оила Ўзбекистонга – аввал Қаршига, кейин эса Самарқандга кўчиб ўтади.

1931 йилда Чингиз Ахмаров Перм рассомлик билим юртини тамомлаган, унинг диплом иши шаҳар драма театрида Ф. Шиллернинг "Интрига ва муҳаббат" трагедиясини рассом сифатида сахнани беаган. Бу асар театр бадий ҳаётида эътиборга молик воқеа бўлган ва ёш рассом турли нуфузли жойларга ишлашга таклиф этила бошланган. Чингизака дипломини қўлга киритиб, оиласи бағрига, кадрдон Самарқандга, доим ўзига чорлаб турган Темур мақбараси Гури Амирга қайтиб келади.

Ахмаровнинг қайтиши арафасида Самарқандда Павел Бенков ва Зинаида Ковалевская раҳбарлик қилган санъат коллежи очилиб, унга асосан Петербург ва Москвадан келган академик маълумотли рассомлар дарс берардилар. Ёш Чингиз ҳам тезда иш топди, чизмачилик ва расмдан дарс бера бошлайди. 1934 йилнинг май ойида пойтахтлик ҳамкасблари билан учрашиш ва уларга ўз ишларини кўрсатиш учун Тошкентга боради. Искандар акага ўз асарини кўрсатган Чингиз кутилмаганда ёзувчилар Ғайратий, Шокир Сулаймоннинг китоблари ҳамда халқ ертаклари акс еттирилган иккита болалар китобини безашга буюртма олади.

Нашрётда ишлаш уни адиллар: Абдулла Қаҳхор, Зулфия, Парда Турсун, Ғафур Гулом, драматург Умар Исмоилов, шоир Мақсуд Шайхзодалар билан янада яқинлаштирди. Газета ва журналларда ишлаш Ахмаровни рассомлар: Усто Мўмин, Борис Жуков, Ўрол Тансиқбоев, Александр Волков билан танишишга муяссар бўлди. Ўшанда Чингиз бор-йўғи 22 ёшда эди, ана шундай билимли, мароқли инсонлар билан мулоқотда бўлиб, унинг диди, меҳр-оқибати, маданияти, дунёқараши шаклланди.

1935 йилда у Ленинграддаги Санъат институтига ўқишга киришга қатъий қарор қилибу ерга ҳужжатлар ва танлов ишларини юборди. Аммо Ленинградда уни умидсизлик кутаётган эди: у қабул қилинмади - рақобат жуда катта эди ва ҳар бир ариза берувчининг орқасида таниқли рассомлар ва уларнинг аризалари бор эди. Зарба шафқатсиз эди, лекин

Чингиз таслим бўлмади. У рад етилган асарлари билан Москвага бориб, Самарқанд ва Тошкентда кўп эшитган рассомлар Лев Бруни ва Владимир Фаворскийлар ҳузурига боради. Уни меҳр билан қабул қилиб, асарларини томоша қилиб, "Изоинститут"га ҳужжат топширишни маслаҳат беришди. 1942 йилда Чингиз Ахмаров институтни тугатиб, кейинроқ Суриков институтида ишлайбошлади.

1944-1947 йилларда А.Навоий номидаги опера ва балет театрида Ахмаров деворий расмлар яратди. Чингиз Ахмаров 1947 йилда ўзининг улкан ва ажойиб иши учун 1-даражали Давлат мукофотиغا сазовор бўлди. 1955 йилда Ахмаров кутилмаганда Қозон опера ва балет театри интерерини безаш учун муҳим буюртма олди. Бу улкан иш ҳажми жиҳатидан ҳам, ижодий ғоялари жиҳатидан ҳам Ахмаровни икки йилдан кўпроқ вақтини олади.

1961 йилда Ахмаровнинг тақдири кескин ўзгарди. Тошкентга қайтиб келди. У Улуғбек музейи учун қатор монументал-декоратив асарлар яратди, Беруний номидаги Шарқшунослик институти фоесида деворий расмлар ишлади. Тошкентдаги Навоий музейи биносини, Самарқанддаги “Юлдуз” ресторанининг зиёфат залини безатган. Сочидаги “Ўзбекистон” санаторийси, Тошкент метрополитени учун Алишер Навоий бекати интерери лойиҳасини яратган. У ҳатто Красноярск шаҳридаги кафедра деворий расм ишлашга ҳам муваффақ бўлиб, бу Ўзбекистоннинг сибирликларга совғаси бўлди. Чингиз Ахмаров ижоди давомида тарихга, миллийликка, инсон руҳини кўтиришга, инсон гўзалигини куйлашга ҳаётини бағишлаган буюк инсондир. Унинг яратган асарлари бетакрор, тақлид қилиб бўлмас даражада ноёб дурдоналардир.

Шу йилларда у Тошкент санъат институтларида дарс беришга муваффақ бўлди ва 1964 йилда китоб графикасига қайтди. Шароф Рашидовнинг “Кашмир афсонаси” китобига иллюстрациялар ишлади. Ахмаровга шон-шухрат, иззат-икром олиб келди. 1964-йилда Ўзбекистон халқ рассоми, 1967-йилда Ҳамза номидаги Давлат мукофоти совриндори бўлди. Ўзбекистоннинг янги ҳукумати уни мамлакатимизнинг энг олий “Ватан олдидаги хизматлари учун” ордени билан тақдирлади. 2007-йилда ҳукумат даражасида нишонланган Чингиз Ахмаров таваллудининг 95 йиллиги ва шу сана муносабати билан мусаввирнинг хотираларидан иборат ҳашаматли китобнинг нашр этилиши — барчаси президентнинг рассомга, унинг ижодига бўлган меҳр ва ҳурматидан далолат беради.

Чингиз Ахмаров 1995-йил 13-мартда 83 ёшида вафот этди. Унинг қабрига ҳайкалтарош Тожихўжаевнинг гўзал ҳайкали ўрнатилган. Рассомнинг хотиралар китоби нашриётчиларнинг сўзларини келтирсак: “Чингиз Ахмаров санъатининг жозибасини фақат шеърӣ образлар билан тушунтириб бўлмайди, у ўзининг гўзал ва шоирона бадий оламини яратган. Рассомнинг ушбу хотиралар китобини нашр этиш орқали биз чинакам истеъдодли инсонларга ўз ижоди ва фидойилиги билан меҳр қўйиб, миллий маданиятни бойитаётганини кўрсатмоқчимиз, биз уларни эслаймиз ва уларнинг маҳорати учун улардан миннатдормиз” деб ёзган эдилар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Султонова Д. Н. Ўзбекистон меморчилигида тасвирий ва бадий маҳсулотни мослаштириш Илмий монографияси. Т. 2010 йил.
3. “Тошкент” энциклопедияси – 249-бет.
4. Умаров А. Новые рубежи искусства Узбекистана. «Искусство», 1973, №12.
5. [www. хттп://арт16.ру/репортаж.2011.11.20](http://art16.ru/репортаж.2011.11.20). Шестидесятники.